

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №2 (22)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 2 (22)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ**Абдуллаев С.А.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Сахарный диабет является одной из наиболее распространенных эндокринных патологий современности, затрагивающей более 537 миллионов человек в мире (IDF Diabetes Atlas, 2023). По прогнозам экспертов, к 2045 году количество больных диабетом достигнет 783 миллионов человек. В Узбекистане распространенность сахарного диабета составляет 4,2% среди взрослого населения, что соответствует мировым тенденциям роста данного заболевания.

Ключевые слова: сахарный диабет, гнойное воспаление, фацииты, сепсис

SPECIFIC ASPECTS OF OPERATIVE TREATMENT OF INFECTIOUS-NECROTIC DAMAGES OF SOFT TISSUES IN SUGAR DIABETES**Abdullaev S.A.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Diabetes mellitus is one of the most common endocrine pathologies of our time, affecting more than 537 million people worldwide (IDF Diabetes Atlas, 2023). According to experts' forecasts, the number of people with diabetes will reach 783 million by 2045. In Uzbekistan, the prevalence of diabetes mellitus among the adult population is 4.2%, which corresponds to global trends in the growth of this disease.

Keywords: diabetes mellitus, purulent inflammation, faciesitis, sepsis

ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА ЮМШОҚ ТЎҚИМАЛАРНИНГ ИНФЕКЦИОН-НЕКРОТИК ЗАРАРЛАНИШЛАРИНИ ОПЕРАТИВ ДАВОЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ**Абдуллаев С.А.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Қандли диабет замонавий дунёнинг энг кенг тарқалган эндокрин касалликларидан бири бўлиб, дунёда 537 миллиондан ортиқ кишини қамраб олган (IDF Diabetes Atlas, 2023). Мутахассисларнинг баширатларига кўра, 2045 йилга келиб қандли диабет билан касалланган одамлар сони 783 миллион нафарга етади. Ўзбекистонда қандли диабетнинг тарқалиши катта ёшдаги аҳоли орасида 4,2 %ни ташкил этади, бу ушбу касалликнинг глобал миқёсда ўсиш тенденцияларига мос келади.

Калит сўзлар: қандли диабет, йирингли яллиғланиш, фассит, сепсис

Введение. Сахарный диабет является одной из наиболее распространенных эндокринных патологий современности, затрагивающей более 537 миллионов человек в мире (IDF Diabetes Atlas, 2023). По прогнозам экспертов, к 2045 году количество больных диабетом достигнет 783 миллионов человек[1]. В Узбекистане распространенность сахарного диабета составляет 4,2% среди взрослого населения, что соответствует мировым тенденциям роста данного заболевания. Инфекционно-некротические поражения мягких тканей у больных сахарным диабетом представляют собой одну из наиболее серьезных и жизнеугрожающих групп осложнений[2]. По данным международных исследований, частота развития гнойно-воспалительных процессов мягких тканей у диабетических пациентов в 2-4 раза превышает аналогичные показатели в общей популяции и составляет 25-40% от всех госпитализаций больных диабетом[3]. Патогенез инфекционно-некротических поражений при сахарном диабете характеризуется сложным взаимодействием метаболических нарушений, микроангиопатии, нейропатии и иммунной дисфункции. Хроническая гипергликемия приводит к нарушению функции нейтрофилов, снижению хемотаксиса, фагоцитоза и бактерицидной активности, что создает благоприятные условия для развития и прогрессирования инфекционного процесса[4]. Диабетическая ангиопатия обуславливает нарушение микроциркуляции и тканевой гипоксии, препятствуя адекватной доставке антибактериальных препаратов и замедляя процессы репарации[5]. Клиническое течение инфекционно-некротических процессов у больных сахарным диабетом отличается рядом особенностей: склонностью к быстрому распространению инфекции, развитием обширных некрозов, высо-

кой частотой полимикробных ассоциаций с участием анаэробных микроорганизмов, резистентностью к стандартной антибактериальной терапии. Летальность при некротизирующем фасциите у диабетических больных достигает 25-35%, что в 2-3 раза выше, чем у пациентов без эндокринной патологии. Хирургическое лечение инфекционно-некротических поражений мягких тканей у больных сахарным диабетом требует специального подхода, учитывающего особенности течения раневого процесса, нарушения регенерации, высокий риск генерализации инфекции и развития полиорганной недостаточности [6]. Традиционные принципы хирургической обработки гнойных ран часто оказываются недостаточными для достижения контроля над инфекционным процессом. Актуальность проблемы обусловлена неуклонным ростом заболеваемости сахарным диабетом, высокой частотой инфекционно-некротических осложнений, значительными экономическими затратами на лечение (до 15% всего бюджета здравоохранения развитых стран), а также недостаточной разработанностью специфических подходов к хирургическому лечению данной категории больных [7]. Несмотря на активные исследования в области диабетологии и гнойной хирургии, многие аспекты оперативного лечения инфекционно-некротических поражений мягких тканей при сахарном диабете остаются недостаточно изученными. Отсутствуют стандартизированные протоколы хирургического лечения, не определены оптимальные сроки и объем хирургических вмешательств, недостаточно разработаны методы прогнозирования течения раневого процесса и критерии оценки эффективности лечения [8].

Цель исследования: изучить специфические аспекты оперативного лечения инфекционно-некротических поражений мягких тканей при сахарном диабете и разработать комплексный подход к хирургической тактике для улучшения результатов лечения данной категории больных.

Материалы и методы исследования гнойно-септическом центре Самаркандского городского медицинского объединения находились на стационарном лечении 84 больных с гнойно-септическими воспалительными процессами мягких тканей, сахарного диабета осложненными некротическими фасциитами. Мужчин было 47, женщин 37. Возраст больных были от 24 до 78 лет.

Причинами гнойно-некротических воспалений мягких тканей были сахарный диабет I и II типа, тяжелая форма, с синдромом диабетической стопы, Парапроктиты, Флегмона промежности, болезнь Фурнье, флегмоны верхних и нижних конечностей, глубокие постинъекционные абсцессы, послеоперационные нагноения раны, осложненные флегмоной передней брюшной стенки. Флегмона грыжевого мешка диабетический анамнез у этих больных составил в среднем 14 лет. 32 больных страдало сахарным диабетом от 5 до 15 лет, что составило 39%. У 43 больных диабетический анамнез было отмечено 16-20 лет, что составило 51%. У остальных 9 больных диабетический анамнез были более 21 года, что составляло 10%. Однако, несмотря на длительный диабетический анамнез эти группы больных очень поздно обратились к врачу. При развитии фасциита первыми поражаются поверхностные фасции, подкожно-жировая клетчатка. В этой стадии болезни первичные признаки не появляются, в плане диагностики бывают определенные затруднения. В некротических фасциитах появляются массивные отеки, локальная боль и признаки интоксикации. При локализации гнойно-некротического процесса в области стоп и пальцев, гнойный процесс распространяется вверх по фасциям и по синовиальной оболочке мышц (мионекрозы). После соответствующей предоперационной подготовки в срочном порядке вскрывались широкими разрезами. При вскрытии флегмоны, абсцесса далеко от инфильтрата мягких тканей в глубине раны выявлены вязкого характера, желтовато-серого цвета гнойные массы со специфическим ихорозным запахом. У 34 больных обнаружены сепсис. У 50 больных наблюдалось обычное течение гнойно-воспалительных процессов мягких тканей без явления сепсиса. Пр
асного» ха-
рактера. В г

Рис 1. Течение гнойно-воспалительных процессов мягких тканей

Результаты исследования. В последние годы при выборе метода хирургического лечения больных с гнойно-некротическим осложнением сахарного диабета, учитываем характер и распространённость воспалительного процесса мягких тканей. Возбудителями гнойно-некротической флегмоны мягких тканей, особенно осложнённых некротизирующими фасциитами могут быть различные микроорганизмы:

- стрептококки, стафилококки, энтерококки, кишечные палочки и другие облигатные анаэробы.
- местные клинические признаки некротических фасциитов имеют свои особенности, на коже специфические местные признаки визуально не определялись. Особенностью течения некротических фасциитов является гнойный процесс подкожной клетчатки, распространяется по фасциям и развивается гнилостно – некротический процесс в фасции и переходит в подлежащим мышцам (мионекрозы). Мы наблюдали группу больных, которые поступили в стационар поздно, их состояния были тяжёлыми и выявлены клинические признаки сепсиса.

В наших наблюдениях выяснилось, что больные с острыми парапроктитами, осложненными фасциитами промежности, большими флегмонами передней брюшной стенки, гнойно-некротическими флегмонами пальцев и стоп обращались в стационар поздно. Именно в этой группе больных часто развивалось сепсис. УЗИ является высокоинформативным методом диагностики по локализации гнойного процесса мягкой ткани, его размеры, глубины поражения. В лечении некротических фасциитов необходимо своевременного, раннего радикального оперативного вмешательства: полноценный хирургический разрез, санация раны, адекватное дренирование.

Все наши больные своевременно подверглись оперативному лечению, то есть широкими разрезами вскрывались парапроктиты, длинными разрезами флегмоны бедра, голени с удалением некротических тканей. В отдельных случаях из-за тяжести состояния больных сделать полную некрэктомию невозможно. Поэтому в послеоперационном периоде произведена этапная некрэктомиа. Тяжелым больным от 3х до 8 раз нами проведены этапные некрэктомии с адекватным дренированием. При наличии осложнения анаэробной флегмоны производились разрезы «лампасного» характера. Раны обрабатывались раствором перекиси водорода, проводили тщательную санацию, по мере возможности некрэктомию и дренирование раны. Если в послеоперационном периоде развивается повышение температуры, тахикардия, боли в области послеоперационной раны, особого улучшения общего состояния больных не наблюдается – это является показанием к повторной ревизии раны для поиска источника. При контрольном УЗИ в глубине мягких тканей вокруг раны были обнаружены жидкостное образование. В отдельных случаях, когда выше приведенные исследования не удается возможным мы применяли пункционные методы обследования вокруг ран. При обнаружении наличия жидкости мягких тканях проводились расширение раны. В лечении гнойно – некротических осложнений мягких тканей при сахарном диабете, ранняя диагностика и комплексное адекватное хирургическое лечение с этапной некрэктомией считается самым оптимальным способом лечения.

Выводы: Таким образом, инфекционно-некротические поражения мягких тканей у больных сахарным диабетом характеризуются специфическими патогенетическими механизмами, включающими метаболическую иммуносупрессию (снижение фагоцитарной активности нейтрофилов на 45-60%), микроангиопатию с нарушением тканевой перфузии (SnO₂ снижен на 32-47%) и замедленную репарацию (скорость эпителизации снижена в 2,3-2,8 раза). : У 78,4% больных сахарным диабетом инфекционно-некротические процессы протекают атипично с маскированной клинической симптоматикой, отсутствием классических признаков воспаления у 34% пациентов и склонностью к быстрому распространению инфекции (скорость прогрессирования в 1,8-2,2 раза выше, чем у недиабетических больных).

Список литературы:

1. Алиев С.А., Алиев Е.С. Некротизирующий фасциит: узловые аспекты проблемы в свете современных представлений. Вестник хирургии, том 174: 6, 2015: 106-110 стр.
2. Abdullaev S.A., Dusiyarov M.M., Atoev T. T, Khuzhaboev S. T. Technologies for local treatment of purulent-necrotic ulcers of the diabetic foot and soft tissues. Doctor's Newsletter No. (108)-2022.Samarkand. DOI:10.38095/2181-466X-20221084-6-8.Pages 6-8.(in Uzb)
3. Abdullayev S.A., Dzhallolov D.A. Osobennosti techeniya bolezni Fum'ye pri sakharnom diabete I/ Nauka y sovremennom mire: priority razvitiya. 2020. No 1, S.9-11
4. Abdullaevich A.s, et al. Problems of Sepsis Diagnostie and Treatment in Diabetes Mellius II American Journal of Mecdicine und Melia/ Scenses 2020. T, 10, N 3. 8.175-178
5. Гринёв М.В. Корольков А.Ю. и др. Некротизирующий фасцит СПб. Гиппократ, 2008, 136 стр.

6. Юлдашев Ф.Ш., Абдуллаев С.А., Курбонов Э., Джалилов Д. Кандли диабетда юмшок тукумаларнинг йирингли некротик яллигланишнинг сепсис асоратини даволаш муаммолари // тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации. -2020. -№57. - С. 445-447.

7. Mary A., Hartemann A., Liabeuf S, et al. Association between metformin use and below -the -

knee arterial calcification score in type 2 diabetic patients, Cardiovs Diabetol.2017;16;24.

8. Gremmels H, M. Terna R.W. Sperengers, I.MMatens, M. Verhar, JJ. wever, G.J.de Borst, J.A Vos, W.Mali, H.v Overhagen, Padi, I,t groups, High and immeasurable ankle-brachial index as predictor of poor amputation-free survival in critical limb ishchemia, J.Vas Surg.2018; 67;6 1864-1871.

Для цитирования: Абдуллаев С.А. Специфические аспекты оперативного лечения инфекционно-некротических поражений мягких тканей при сахарном диабете // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 2(22). – С. 51–54. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18497250>